

**ZAMONAVIY PROFESSIONAL SPORT MENEJMENTINING
XUSUSIYATLARI VA UNI RIVOJLANTIRISH OMILLAR**

Mamanazarov Akmal Anvarovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy professional sport menejmentining xususiyatlari va uni rivojlantirish omillar haqida so‘z boradi. Shuningdek, bugungi kunda sport menejmentining qanchalik ahamiyatga molik tomonlari borligi ochib berilgan

Ka‘lit so‘zlar: sport, menejment, professional sport menejmenti, zamonaviy sport menejmenti va sport tijorati.

Mamlakatimiz Prezidenti SHavkat Mirziyoev O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi maruzalarida “Tarmoq va hududlar rahbarlari faoliyatini samarali tashkil etish uchun zamonaviy menejment tizimiga o‘tishimiz lozim. Vazirlik va idoralar rahbarlari ish uslubini o‘zgartirib, masuliyat va javobgarlikni o‘z zimmasiga olishni o‘rganishi kerak. Aholi va tadbirkorlar muammolarini hal etish bo‘yicha yangi tashabbuslarni ilgari surib, ularni hayotga joriy etish rahbarlar faoliyatini baholashning asosiy mezoniga aylanishi lozim. O‘z vaqtida hal qilinmagan muammolar joylardagi aholi kayfiyati va turmush sharoitiga salbiy tasir ko‘rsatishini bir soniya bo‘lsa ham unutmashimiz zarur” deb takidlagandilar.

Mamlakatimizda ijtimoiy soha va uning ajralmas qismi bo‘lgan jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishda jahon standartlariga javob beruvchi zamonaviy korxonalar va tashkilotlar bilan birga shakllanayotgan sport industriyasi muhim rol o‘ynaydi. Jismoniy tarbiya va sport xizmatlarini ko‘rsatishda, yani aholi turmush darajasi va sog‘lomlashtirish muhitini oshirishda jismoniy tarbiya va sport menejmenti muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy professional sporti menejmentining xususiyatlari professional sportning mazmuni va mohiyatidan kelib chiqqan holda AQSh, Kanada, Avstraliya va qator Yevropa, Lotin Amerika va Osiyo davlatlarida shakllana boshlagan. Xorij mamlakatlaridagi eng professionallashtirilgan sport turlari quyidagilardan iborat: futbol, xokkey, basketbol, tennis, boks.

Xorijdagi zamon sport menejmenti bilan shug‘ullanadigan mutaxassislarning fikrlaricha, chet ellarda professional sportning har xil turlarini boshqarish har bir mamlakatning milliy an‘analari va tarixi, moliya manbalarining yangi turlarini paydo qilish, sportda vujudga kelayotgan yangiliklar, o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘lik ekanligini ko‘rsatadi. Tarixan professional sport menejmentining uchta modeli shakllangan: professional sport menejmentining amerikacha modeli, professional sport menejmentining yevropacha modeli, professional sport menejmentining lotin amerikacha modeli.

Zamonaviy professional sporti menejmentining xususiyatlari professional sportning mazmuni va mohiyatidan va undagi iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqadi. Professional sportning boshqa turdagi jismoniy tarbiya va sport faoliyatlaridan ajralib turadigan va professional sporti menejmentining xususiyatlarini belgilovchi ko‘rsatkichlar quyidagilardan iborat:

1. Professional sportning mustaqilligi.
2. Professional sportning o‘zini-o‘zi boshqarish xususiyatiga ega ekanligi.
3. Professional sportdagi mulkchilikni davlat tasarrufida emasligi yoki xususiy mulkchilikda bo‘lishi.
4. Professional sportda xarajatlarni o‘z hisobidan qoplashi (samo-okupaemost).
5. Professional sport rivojini o‘z mablag‘i (foydas) hisobiga amalga oshirish (samofinansirovanie).

Professional sportning ushbu xususiyatlari undagi menejmentga ham o‘ziga yarasha maxsus xususiy talablarni qo‘yadi, masalan, faoliyatning biznesga, tadbirkorlikka yo‘naltirilgan bo‘lishi. Professional sport menejmentidagi biznes, tadbirkorlik xususiyatlari asosan quyidagi ko‘pgina omillar orqali belgilanadi: professional sporti shakllanayotgan yurt, hudud va kontinentning xususiyatlari, professional sporti mavjud u yoki bu davlatning ijtimoiy va siyosiy sistemasining xususiyatlari, aholining professional sportiga moyilligi yoki uning mentalitet xususiyatlari va boshqalar.

Ushbu va shunga o‘xshash omillarning majmuasi professional sportning rivojiga bo‘lgan yondashishni va professional sporti menejmenti modelini aniqlashga yordam beradi.

Hozirgi zamon professional sporti menejmenti nuqtayi nazaridan sport rivojining ikki turini ko‘rish mumkin:

1. Tijorat professional sporti.
2. Professional sporti tijorati.

Birinchi, ya’ni tijorat professional sportining asosini maksimal daromad va foyda olish tashkil etadi, sof sport faoliyati va sport yutuqlari esa tijorat maqsadiga erishishning yo‘li hisoblanadi. Ushbu usul ko‘proq Amerika professional sportida hukm suradi.

Ikkinchi usul ko‘proq xalqaro va Yevropa professional sportiga xos bo‘lib, birinchi o‘ringa asosan professional sportning rivojiga katta e’tibor beriladi. Bu yerda professional sporti biznesining yetakchi va asosiy sharti shundan iboratki, menejmentining barcha xizmatlari sport natijalariga, sport kurashining shijoatini oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim.

Demak, hozirgi zamon professional sport menejmentida tijorat va tadbirkorlikning ikki yo‘nalishini kuzatish mumkin:

- 1) tadbirkorlik professional sporti;

2) professional sporti tadbirkorligi.

Ikkala usulning ham bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida amalga oshirilishi ma’lum darajada ularni o‘zaro birlashishga olib keladi. Shuning uchun ham ularning daromad manbalari bir xil deyish mumkin va ular asosan quyidagilardan iboratdir: abonement va chiptalar sotilishidan tushgan daromad, professional sport musobaqalarini ommaviy axborot vositalarida translyatsiya qilish huquqini sotishdan kelgan tushumlar, homiylar va reklama beruvchilar mablag‘lari va boshqalar. Lekin, shu bilan bir qatorda, ular orasida o‘ziga xos tafovutlar ham mavjud.

Professional sportda maqsadli tarkiblardagi nomutonasibliklardan tashqari daromadlar tarkiblarida tafovutlar bo‘ladi, masalan, professional sport tadbirkorligi olib borayotgan tashkilotlar ko‘p jihatdan va ko‘p holatlarda davlat tomonidan beriladigan moliyaviy manbalardan foydalanadilar, odatdagi davlat yordami dotatsiya yoki federal subsidiya, mintaqaviy va munitsipial organlarning moliyaviy qarzlaridan iborat bo‘ladi.

Tadbirkorlik professional sport namoyandalari esa, sof bozor manbalaridan daromad olib bilish imkoniyatlarini namoyish qilib keladilar. Hozirgi davrda ular uchun eng asosiysi, eng qulayi va eng ko‘p daromad keltiradigan musobaqalarni televidion translyatsiya qilish huquqini sotishdan olinadigan daromad bo‘lib turibdi. Lekin, yuqorida aytganimizdek, ikkala usul namoyandalarining bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida hamkorlikda amalga oshirib kelayotgan faoliyatlari asosiy an’anaga aylanib borayapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – C. 19-21.
2. Rahim S., Dilobar S. The development of a culture of healthy lifestyle in student girls through physical education and sports as a pedagogical problem //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 2. – C. 69-73.
3. Shukurov R. ТАЛАБА–ЎШЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУҲИМ ВОСИТА СИФАТИДА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – T. 2. – №. 2.
4. Shukurov R. SOG‘lom turmush tarzi MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH. Jismoniy tarbiya VA SPOR ORQALI TALABA QIZLAR PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – T. 12. – №. 12.
5. Abdullayev S. D., Sadriddinova D. H. HEALTH-SAVING APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS IN PRIMARY SCHOOL //Проблемы и

перспективы развития спортивного образования, науки и практики. – 2021. – С. 9-16.

6. Абдулаев Ш. Д., Садриддинова Д. Х. Здоровьесберегающий подход на уроках физической культуры в начальной школе Health-saving approach in physical education lessons in primary school //ББК 74.005. 5я431+ 75я431 П781. – 2021. – С. 9.

7. Абдуллаев Ш. Д., Садриддинова Д. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ //Редакционная коллегия. – С. 8.

8. Шукуров Р. С., Садриддинова Д. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Студенток средствами физического воспитания И СПОРТА как педагогическая проблема //ISBN 978_5_6049494_2_9. – 2022. – С. 277.

9. ELIÄÇIK M. THE BOOK OF FULL TEXTS.

10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

11. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

12. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).

13. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.

14. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

15. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.

16. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

17. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

18. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.

19. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.